

DOSIER DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO

Índice

Resumen Ejecutivo del Proyecto Agríxel_ES.....	3
1. Introducción y Objetivos del Proyecto.....	3
2. Ecosistema de Participantes.....	3
3. Casos de Uso.....	4
3.1. Sostenibilidad Climática en Cultivos al Aire Libre.....	4
3.2. Impacto Ambiental de las Explotaciones Agrarias (Huella de Carbono)..	4
4. Tecnología y Estándar Agríxel.....	4
5. Roles de los Participantes.....	5
6. Gobernanza y Sostenibilidad.....	5
7. Convergencia Europea.....	6
8. Beneficios para las Entidades Participantes.....	6
9. Conclusión.....	6
Listado de variables de interés.....	7
1. Primer caso de uso: Monitorización del estrés hídrico y térmico.....	7
1.1 Principales variables detectadas: estudio del estrés hídrico.....	7
1.2 Principales variables detectadas: estudio del estrés térmico.....	11
2. Segundo caso de uso: Huella de carbono.....	14
2.1 Principales variables detectadas: emisiones de Gases de Efecto Invernadero.....	14
2.2 Principales variables detectadas: almacenamiento de carbono.....	15
2.3 Principales variables detectadas: biomasa.....	16
2.4 Principales variables detectadas: consumo energético.....	18
Cuestionario sobre disponibilidad de las variables.....	21
1. Primer caso de uso: Monitorización del estrés hídrico y térmico.....	21
1.1 Identificación de la parcela y georreferenciación.....	21
1.2 Disponibilidad de datos para estrés hídrico.....	27
1.3 Disponibilidad de datos para estrés térmico.....	32
2. Segundo caso de uso: Huella de carbono.....	34
2.1 Disponibilidad de datos para emisiones de gases invernaderos (GEI)...	34
2.2 Disponibilidad de datos para almacenamiento de carbono.....	35
2.3 Disponibilidad de datos para biomasa.....	36
2.4 Disponibilidad de datos para consumo energético.....	38

Resumen Ejecutivo del Proyecto Agríxel_ES

1. Introducción y Objetivos del Proyecto

El proyecto **Agríxel_ES** es una iniciativa impulsada por la **Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)** que busca desarrollar un **estándar de información agraria** orientado a servicios basados en **Inteligencia Artificial (IA)** para el sector agroalimentario. El objetivo principal es crear un espacio de datos interoperable y de alto valor que permita la compartición y explotación de datos entre diferentes actores del sector, desde agricultores y cooperativas hasta administraciones públicas y empresas tecnológicas.

El proyecto se centra en dos **casos de uso principales**:

1. **Sostenibilidad climática y medioambiental de las explotaciones agrícolas**, con foco en la optimización del uso de recursos hídricos y la predicción de la producción.
2. **Impacto ambiental de las explotaciones agrarias**, específicamente en la **huella de carbono** y su relación con la economía del carbono.

El estándar **agrixel**, basado en estándares del **Open Geospatial Consortium (OGC)**, permitirá la interoperabilidad de datos geolocalizados, facilitando la aplicación de herramientas de IA para la toma de decisiones en el sector agroalimentario.

2. Ecosistema de Participantes

El proyecto cuenta con un **ecosistema diverso** de participantes, incluyendo:

- **Empresas privadas:** Airbus, Cajamar, INNOVI, COVIDES, Caves Vilarnau, TACTIC, CWP, ACATCOR, Unió Nuts, Conca de la Tordera, ACTEL, L'Olivera, COVAP, RawData, CESENS, xFarm, MODPOW, Mercabarna, Grup Ametller Origen, Foodservice, INTEC, CTIC, Espigoladors, FCAC.
- **Administraciones públicas:** Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Unió de Pagesos, Oficina del Regant, Diputació de Lleida, Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Ajuntament de Viladecans.
- **Entidades de investigación:** Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universidad de Castilla y la Mancha (UCLM), Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA), Centro Investigaciones sobre Desertificación CSIC-UV (CIDE), Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura a Cabriels (EA Cabriels), Selmar.

Este ecosistema garantiza una **representatividad sectorial amplia**, desde pequeños agricultores hasta grandes empresas tecnológicas y administraciones públicas, lo que asegura la **escalabilidad** y **sostenibilidad** del proyecto.

3. Casos de Uso

3.1. Sostenibilidad Climática en Cultivos al Aire Libre

Este caso de uso se centra en la **optimización de la gestión de recursos hídricos** y la **predicción de la producción agrícola** en un contexto de cambio climático. Utilizando datos **satelitales** (top-down) y datos **in situ** (bottom-up), se crearán modelos que permitan:

- **Predecir el rendimiento de los cultivos** en función de variables climáticas y de estrés hídrico.
- **Zonificar el territorio** para identificar las áreas más adecuadas para cada tipo de cultivo, optimizando así la planificación agrícola.

3.2. Impacto Ambiental de las Explotaciones Agrarias (Huella de Carbono)

Este caso de uso tiene como objetivo **cuantificar la huella de carbono** de las explotaciones agrícolas y fomentar prácticas que permitan a los agricultores **reducir sus emisiones** y **aumentar la captura de carbono**. Se utilizarán datos satelitales y de campo para:

- **Evaluar el balance de carbono** de diferentes tipos de cultivos.
- **Identificar prácticas agrícolas** que favorezcan la **sostenibilidad ambiental** y la **economía circular**.

4. Tecnología y Estándar Agríxel

El proyecto desarrollará el estándar **agrixel**, una unidad de información geolocalizada similar a un píxel en visión por ordenador o un token en procesamiento de lenguaje natural. Este estándar permitirá:

- **Interoperabilidad** entre diferentes fuentes de datos.
- **Integración de capas de información** sobre externalidades como la huella de carbono, el uso de agua, la logística y la energía.
- **Aplicación de herramientas de IA** para la generación de modelos predictivos y prescriptivos.

El estándar agríxel se basará en los **estándares OGC** y será compatible con soluciones existentes como **arcGIS**, garantizando una **información FAIR** (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable).

5. Roles de los Participantes

En Agríxel_ES, los participantes asumen diferentes roles para crear un ecosistema de datos colaborativo y sostenible:

- **Proveedor de Datos:** Comparte información relevante sobre cultivos, suelos, clima, recursos hídricos, huella de carbono, etc. Pueden ser agricultores, cooperativas, centros de investigación o administraciones públicas.
- **Consumidor de Datos:** Utiliza los datos compartidos para mejorar sus procesos o servicios, optimizando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia en sus actividades.
- **Intermediario de Datos:** Facilita el intercambio de información, gestionando el flujo de datos. Agríxel_ES actuaría como intermediario de datos, pues nunca utilizaría o analizaría los datos, sino que realiza una transformación.

Agríxel_ES está diseñado para integrarse en los procesos de planificación y toma de decisiones, asegurando que los participantes puedan consultar información estructurada y validada dentro de su operativa habitual.

Su adopción será clave para mejorar la eficiencia en la gestión agrícola y evaluar el impacto de las decisiones tomadas. Además, la compartición de datos permitirá superar las limitaciones actuales en la predicción de la producción y en la evaluación de riesgos, ofreciendo un valor estratégico a largo plazo.

6. Gobernanza y Sostenibilidad

El proyecto contará con un **sistema de gobernanza transparente y colaborativo**, que incluirá:

- **Comité Ejecutivo:** Formado por representantes de todas las partes interesadas, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.
- **Acuerdos de Participación:** Detallando los roles, responsabilidades y derechos de cada participante.
- **Políticas de Datos:** Regulando la recopilación, almacenamiento, acceso y uso de los datos dentro del espacio de datos.
- **Infraestructura Compartida:** Permitirá la recopilación, almacenamiento, procesamiento y acceso a los datos de manera eficiente y segura.

Además, se fomentará la **ciencia ciudadana**, involucrando a agricultores y ciudadanos en la generación y validación de datos, lo que promoverá la **cultura del dato** en sectores menos habituados a su uso.

7. Convergencia Europea

El proyecto **Agrixel_ES** está alineado con las **iniciativas europeas** como **Gaia-X, IDSA, FIWARE y BDVA**, y busca integrarse en el **Espacio de Datos Agrícolas Común Europeo (CEDS)**. Además, se utilizarán infraestructuras y servicios del **IPCEI CIS** (Proyecto Importante de Interés Común Europeo de Infraestructura y Servicios en la Nube) para garantizar la **interoperabilidad y escalabilidad** del proyecto a nivel europeo.

8. Beneficios para las Entidades Participantes

Las entidades participantes en el proyecto **Agrixel_ES** obtendrán los siguientes beneficios:

- **Acceso a datos estandarizados y de alta calidad** para la toma de decisiones.
- **Mejora de la eficiencia** en la gestión de recursos hídricos y la planificación de cultivos.
- **Reducción de la huella de carbono** y acceso al **mercado de bonos de carbono**.
- **Colaboración con un ecosistema innovador** que incluye administraciones públicas, centros de investigación y otras empresas del sector.
- **Posicionamiento estratégico** en el ámbito de la **agricultura sostenible y la economía circular**.

9. Conclusión

El proyecto **Agrixel_ES** representa una **oportunidad única** para las empresas del sector agroalimentario de participar en la creación de un **espacio de datos interoperable** que permita la **optimización de recursos**, la **reducción de la huella ambiental** y la **mejora de la competitividad** en un contexto de **cambio climático y transición ecológica**. La participación en este proyecto no solo aportará **beneficios económicos y operativos**, sino que también posicionará a las empresas como **líderes en innovación y sostenibilidad** en el sector agroalimentario.

Listado de variables de interés

1. Primer caso de uso: Monitorización del estrés hídrico y térmico

1.1 Principales variables detectadas: estudio del **estrés hídrico**

Humedad del suelo (*Soil moisture*):

- Una de las métricas más frecuentemente mencionadas.
- Métodos: Sensores de suelo, imágenes satelitales, y mediciones directas.
- Unidades: Volumen de agua por volumen de suelo (%), milímetros de agua (mm).

Evapotranspiración (*Evapotranspiration*):

- Mide la pérdida combinada de agua por evaporación del suelo y transpiración de las plantas.
- Métodos: Balance de energía, estaciones meteorológicas.
- Unidades: Milímetros por día (mm/día).

Conductancia estomática (*Stomatal conductance*):

- Relacionada con la regulación del intercambio de gases y pérdida de agua en las hojas.
- Métodos: Análisis con cámaras de poro estomático.
- Unidades: $\text{Mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$.

Potencial hídrico en el suelo (*Water potential*):

- Indicador clave de la disponibilidad de agua para la planta.
- Métodos: Cámaras de presión al suelo (tensiómetro)
- Unidades: kPa.

Contenido hídrico relativo (*Relative water content*):

- Refleja el estado de hidratación de los tejidos vegetales.
- Métodos: Pesado de hojas frescas, secas y saturadas.
- Unidades: Porcentaje (%).

Contenido hídrico de la hoja (*Leaf water content*):

- Similar al contenido hídrico relativo, pero específico para hojas.
- Métodos: Sensores ópticos.
- Unidades: Porcentaje (%); masa de agua por peso seco (g agua/g peso seco)

Déficit hídrico (*Water deficit*):

- Calculado como la diferencia entre la demanda hídrica y el suministro disponible.
- Métodos: Estimaciones basadas en la evapotranspiración del cultivo (ETc) y la precipitación efectiva; Comparación entre la demanda de agua del cultivo y la cantidad de agua aportada por riego y/o lluvia.
- Unidades: índice adimensional o milímetros (mm).

Transpiración de la Planta (*Plant transpiration*):

- Cantidad de agua perdida por transpiración.
- Métodos: Cámaras de flujo de vapor y análisis isotópico.
- Unidades: Milímetros por día (mm/día).

Rendimiento del Cultivo (*Crop yield*):

- Impacto del estrés hídrico en la producción agrícola.
- Métodos: Análisis de biomasa y cosecha.
- Unidades: Toneladas por hectárea (kg/ha).

Sequía (*Drought*):

- Referida como el evento o condición que causa estrés hídrico.
- **Métodos:** Análisis climático e índices de sequía (e.g., SPI, PDSI).
 - Índice de Precipitación Estándar (SPI - Standardized Precipitation Index)
 - Sin unidades;
 - se expresa como desviaciones estándar respecto al promedio.
Valores típicos:
 - SPI > 2: Condición extremadamente húmeda.
 - SPI entre -1 y -2: Sequía moderada a severa.
 - SPI < -2: Sequía extrema.
 - Índice de Sequía Palmer (PDSI - Palmer Drought Severity Index)
 - Sin unidades;
 - Valores típicos:
 - PDSI > 4: Condiciones extremadamente húmedas.
 - PDSI entre -3 y -4: Sequía severa.
 - PDSI < -4: Sequía extrema.
- **Otros índices**
 - Índice de Estrés Hídrico Estándar (SWSI - Surface Water Supply Index)
 - Sin unidades;
 - Escala típica: Valores positivos: Exceso de agua (mayor disponibilidad). Valores negativos: Déficit hídrico.

- Índice de Estrés Hídrico de Cultivos (CWSI - Crop Water Stress Index)
 - Sin unidades;
 - Escala de 0 a 1: CWSI = 0: Ausencia de estrés hídrico y CWSI = 1: Estrés hídrico máximo.
- Índice de Precipitación Estandarizada Evaporativa (SPEI - Standardized Precipitation Evapotranspiration Index)
 - Sin unidades;
 - Valores positivos: Exceso de agua (condiciones húmedas). Valores negativos: Déficit de agua (sequía).

Otras variables a tener en cuenta para caracterizar el estrés hídrico

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI)

- Se utiliza comúnmente como un indicador indirecto del estrés hídrico en cultivos debido a su capacidad para reflejar la salud y vigor de la vegetación.
- Métodos: Imágenes satelitales o drones equipados con sensores multiespectrales.
- Unidades: Valor adimensional.

Coeficiente de Cultivo (*Crop coefficient, Kc*)

- Factor que relaciona la evapotranspiración de referencia con la evapotranspiración del cultivo específico, ajustando las necesidades hídricas según la etapa fenológica.
- Métodos: Tablas estandarizadas según el tipo de cultivo y su fase de desarrollo; Calibración mediante datos locales de campo.
- Unidades: Valor adimensional.

Eficiencia en el uso del agua (*Water use efficiency, WUE*)

- Indica la cantidad de biomasa o rendimiento producido por unidad de agua consumida.
- Métodos: Medición del rendimiento del cultivo y el volumen total de agua utilizada.
- Unidades: Kilogramos de biomasa por metro cúbico de agua (kg/m³).

Índice de agua de normalización diferenciada (NDWI)

- Índice para para estimar el contenido de agua en la vegetación y el suelo
- Métodos: Satélites, drones, sensores de campo
- Unidades: Adimensional

pH del suelo (*pH*)

- Indica el nivel de acidez o alcalinidad del suelo, afectando la disponibilidad de nutrientes y la actividad biológica.
- Método de medición: Análisis de suelo mediante electrodo de pH o test colorimétrico.
- Unidades: Valor de pH (sin unidades).

Conductividad eléctrica (*CE*)

- Mide la concentración de sales disueltas en el suelo, influyendo en la salinidad y el desarrollo de los cultivos.
- Método de medición: Sensor de CE en solución de suelo o en extracto de saturación.
- Unidades: dS/m (deciSiemens por metro).

Precipitación (*precipitation*)

- Cantidad de agua caída sobre la parcela en un período determinado, influenciando la disponibilidad hídrica del cultivo.
- Método de medición: Pluviómetro o datos de estaciones meteorológicas cercanas.
- Unidades: mm/día.

Textura del suelo (*Soil texture*)

- Clasificación del suelo basada en las proporciones relativas de arena, limo y arcilla presentes.
- Métodos: Análisis mecánico del suelo (varias técnicas).
- Unidades: % de arena, limo y arcilla.

Fecha de trasplante en cultivos anuales (*Transplanting date in annual crops*)

- Momento en el que los cultivos anuales son trasplantados al campo desde viveros o semilleros, lo que influye en su desarrollo, necesidades hídricas y sensibilidad al estrés hídrico.
- Métodos: Registro manual o sistemas de gestión agronómica.
- Unidades: Fecha (dd/mm/aaaa).

Fenología (*Phenology*)

- Estudio de las etapas de desarrollo de las plantas (floración, fructificación, maduración, etc.), que están directamente relacionadas con la demanda de agua y la sensibilidad al estrés hídrico.

- Métodos: Observación visual y registros fenológicos (según guías específicas del cultivo).
- Unidades: Estadios BBCH y/o fechas específicas para cada estadio.

1.2 Principales variables detectadas: estudio del **estrés térmico**

Temperaturas máximas y mínimas

- Métodos: estaciones meteorológicas
- Unidades: Grados Celsius (°C).

Temperatura de la vegetación (*Vegetation temperature*)

- A mayor temperatura del dosel, mayor estrés térmico en las plantas.
- Métodos: Cámaras térmicas (drones, satélites o portátiles); Sensores infrarrojos en estaciones de monitoreo.
- Unidades: Grados Celsius (°C).

Índice de estrés térmico (*Thermal stress index*)

- Relevancia: Identifica la severidad del estrés térmico.
- Métodos: Combinación de datos de temperatura de vegetación y del aire.
- Unidades: Valor adimensional (sin unidades).

Deficit de presión de vapor (*Vapor pressure deficit, VPD*)

- Un mayor VPD indica condiciones más secas y mayor estrés para las plantas.
- Métodos: Estaciones meteorológicas para medir temperatura y humedad relativa; Cálculos basados en fórmulas psicrométricas.
- Unidades: Kilopascales (kPa).

Fotosíntesis (*Photosynthesis Rate*)

- El estrés térmico reduce la eficiencia fotosintética.
- Métodos: cámaras de intercambio de gases para medir la tasa de fotosíntesis; Sensores portátiles específicos.
- Unidades: Micromoles de CO₂ por metro cuadrado por segundo (μmol CO₂/m²/s).

Índice de Vegetación por Diferencia Normalizada (*NDVI*)

- Una disminución del NDVI puede reflejar daños térmicos en el cultivo.
- Métodos: Imágenes satelitales o de drones equipados con sensores multiespectrales.
- Unidades: Adimensional.

Índice de temperatura de diferencia normalizada (*NDTI*)

- Permite monitorear variaciones de temperatura en el cultivo.
- Métodos: Sensores térmicos en plataformas aéreas o satelitales.
- Unidades: Adimensional.

Temperaturas umbral de crecimiento según cultivo

- Métodos: Hay tablas estandarizadas
- Unidades: grados (°C)

Íntegrales térmicas (*Thermal integral index*)

- Es un índice que se derivará de las temperaturas diarias y las temperaturas umbral, representando la acumulación de grados-día durante el período activo de vegetación.
- Métodos: es un sumatorio de los grados – día acumulados durante el periodo activo de vegetación
- Unidades: Grados-día (GD)

Otras variables biológicas posibles a tener en cuenta para caracterizar el estrés térmico (variables a nivel celular)

Proteínas de choque térmico (*Heat shock proteins, HSPs*):

- Son proteínas que se sintetizan en respuesta a temperaturas elevadas y ayudan a proteger y reparar otras proteínas dañadas por el calor.
- Métodos: Análisis de expresión génica y proteómica para detectar y cuantificar HSPs.
- Unidades: Niveles relativos de expresión o concentración (e.g., ng/μg de proteína total).

Estabilidad de membranas celulares (*Stability of cell membranes*):

- Evalúa la integridad de las membranas celulares bajo estrés térmico, ya que el calor puede causar desestabilización y pérdida de función.
- Métodos: Medición de la conductividad eléctrica en soluciones donde se han incubado tejidos vegetales para determinar la cantidad de electrolitos liberados.
- Unidades: Porcentaje de daño o índice de estabilidad de membrana.

Contenido de osmoprotectores (*Osmoprotectant content*):

- Compuestos como prolina, glicina betaína y azúcares solubles que las plantas acumulan para protegerse contra el estrés térmico.
- Métodos de Obtención: Análisis bioquímicos específicos para cada osmoprotector.
- Unidades: Concentración en $\mu\text{mol/g}$ de peso fresco o seco.

Actividad de enzimas antioxidantes (*Antioxidant enzyme activity*):

- Enzimas como la superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y peroxidasa (POD) que mitigan el daño oxidativo inducido por el estrés térmico.
- Métodos: Ensayos enzimáticos para medir la actividad específica de cada enzima.
- Unidades: Unidades de actividad enzimática por mg de proteína (U/mg proteína).

Índice de fluorescencia de la clorofila (*Fv/Fm*):

- Indica la eficiencia máxima del fotosistema II y es un indicador de daño fotoquímico bajo estrés térmico.
- Métodos: Mediciones con fluorómetros de clorofila.
- Unidades: Valor adimensional.

Producción de especies reactivas de oxígeno (*ROS*):

- El estrés térmico puede aumentar la producción de ROS, causando daño celular y afectando el metabolismo de las plantas.
- Métodos: Registro de la especie de ROS medida (superóxido (O_2^-), peróxido de hidrógeno (H_2O_2), radical hidroxilo ($\cdot\text{OH}$), etc.); Cuantificación mediante tinciones específicas y análisis espectrofotométricos o fluorométricos..
- Unidades: $\mu\text{mol/g}$ peso fresco.

Contenido de pigmentos fotosintéticos (*Photosynthetic pigment content*):

- Descripción: Niveles de clorofilas y carotenoides que pueden disminuir bajo estrés térmico.
- Métodos de Obtención: Extracción y cuantificación mediante espectrofotometría.
- Unidades: mg/g de peso fresco o seco.

2. Segundo caso de uso: Huella de carbono

2.1 Principales variables detectadas: emisiones de Gases de Efecto Invernadero

Emisiones de CO₂ del suelo (*Soil CO₂ emissions*)

- Representa el flujo de carbono entre el suelo y la atmósfera, un indicador clave de la descomposición de materia orgánica y las prácticas de manejo del suelo.
- Método: Cámaras de flujo estáticas o dinámicas para medir la emisión directa del suelo.
- Unidades: kg CO₂/ha/año

Emisiones de CH₄ (*Methane emissions*)

- Proviene principalmente de la fermentación entérica en ganado y suelos inundados (como arrozales). Es un gas con alto potencial de calentamiento global.
- Método: Cámaras de flujo para suelos; medición directa en ganado mediante análisis de marcadores biológicos o dispositivos de monitoreo.
- Unidades: kg CH₄/cabeza/año, kg CH₄/ha/año

Emisiones de N₂O (*Nitrous oxide emissions*)

- Importancia: Generadas por fertilización nitrogenada y procesos microbiológicos en el suelo, es uno de los GEI más potentes en términos de calentamiento global.
- Método: Métodos micrometeorológicos, cámaras de flujo y simulaciones mediante modelos como DayCent o DNDC.
- Unidades: kg N₂O/ha/año

Índice de Calentamiento Global (*Global Warming Potential, GWP*)

- Importancia: Permite comparar el impacto relativo de diferentes gases de efecto invernadero sobre el calentamiento global en un marco temporal estándar (e.g., 100 años).
- Método: Registro de los gases considerados (CO₂, CH₄, N₂O); Aplicación de factores de conversión basados en potencias de calentamiento global relativo (GWP100: CO₂ = 1, CH₄ = 25, N₂O = 298); Cálculo de la emisión total.
- Unidades: kg CO₂-eq/ha/año

Uso de fertilizantes nitrogenados (*Nitrogen Fertilizer Use*):

- La aplicación de fertilizantes nitrogenados es una fuente significativa de emisiones de óxido nitroso (N₂O), un gas de efecto invernadero con un alto potencial de calentamiento global.

- Método: Registro de la cantidad y tipo de fertilizante aplicado, junto con factores de emisión específicos para cada tipo de fertilizante.
- Unidades: kg/ha/año

2.2 Principales variables detectadas: **almacenamiento de carbono**

Carbono orgánico del suelo (*Soil Organic Carbon, SOC*)

- Indicador clave del secuestro de carbono en el suelo, mejora la fertilidad del suelo y contribuye a mitigar el cambio climático.
- Método: Análisis químicos del suelo, técnicas de espectroscopia y monitoreo a diferentes profundidades.
- Unidades: % de carbono, t C/ha

Secuestro de carbono en biomasa (*Biomass carbon sequestration*)

- Almacena carbono en la vegetación, contribuyendo al balance de carbono en sistemas agrícolas.
- Método: Monitoreo de vegetación y mediciones de campo directas de biomasa aérea y subterránea.
- Unidades: t C/ha/año.

Cobertura de cultivos (*Cover crops*)

- Mejora el almacenamiento de carbono en el suelo y reduce la pérdida de carbono por erosión o degradación.
- Método: Registro de especies utilizadas en la cobertura; Superficie total de la parcela con cobertura (para posterior evaluación del impacto en la salud del suelo y la captura de carbono).
- Opciones: especies utilizadas y superficie en ha.

Cambios en el uso del suelo (*Land Use Change, LUC*)

- Refleja la generación de emisiones de CO₂ asociadas a deforestación, agricultura extensiva o urbanización.
- Método: Imágenes satelitales (para posterior análisis multitemporal y simulaciones de cambio de uso del suelo).
- Opciones: cambio de uso (ej. pastizal a cultivo, cultivo a forestal) y superficie afectada en ha.

Prácticas de manejo del suelo (*Soil management practices*):

- Las prácticas como la labranza, la rotación de cultivos y el uso de cultivos de cobertura afectan la cantidad de carbono almacenado en el suelo y las emisiones de GEI.
- Métodos: Evaluación de las prácticas agrícolas implementadas y su impacto en la materia orgánica del suelo (para posterior modelización y análisis de campo).
- Opciones: Labranza convencional / Labranza reducida / Siembra directa / Cubierta vegetal / Rotación de cultivos.

Producción y uso de biochar (*Biochar*):

- El biochar es un tipo de carbón vegetal producido por pirólisis de residuos orgánicos en condiciones controladas. Su aplicación al suelo puede mejorar la fertilidad y secuestrar carbono de manera estable durante cientos o miles de años, contribuyendo a la mitigación del cambio climático.
- Métodos: Evaluación de la cantidad de biochar producido y aplicado (para luego hacer estimación del carbono secuestrado en el suelo).
- Unidades: t/ha/año

2.3 Principales variables detectadas: *biomasa*

Altura de la vegetación (*Vegetation height*)

- Indicador estructural clave para estimar biomasa aérea.
- Método: Medición directa de campo con herramientas manuales; mediciones indirectas con LIDAR, drones o SAR (Synthetic Aperture Radar)
- Unidades: m

Perímetro del tronco (*Trunk circumference*)

- Medición del perímetro del tronco a una altura estándar (e.g., 20 cm en frutales) para estimar biomasa y potencial productivo.
- Método: Medición directa con cinta métrica.
- Unidades: cm

Biomasa aérea (*Above-ground biomass*)

- Masa total de materia orgánica viva en la vegetación aérea.

- Método: Pesado de muestras representativas; Modelos basados en altura, perímetro y densidad de la madera
- Unidades: t/ha

Biomasa subterránea (*Below-ground biomass*)

- Masa de materia orgánica viva en raíces y partes subterráneas.
- Método: Estimación basada en relaciones raíz-tallo.
- Unidades: t C/ha

Volumen vegetal (*Canopy volume*)

- Volumen total ocupado por la vegetación, útil para correlacionar con la biomasa aérea.
- Método: Medición manual; mediciones indirectas con LIDAR o SAR.
- Unidades: m³/ha

Índice de área foliar (*Leaf Area Index, LAI*)

- Relación entre la superficie foliar y el área del suelo, vinculada a fotosíntesis y secuestro de carbono.
- Método: Sensores ópticos o imágenes satelitales; estimaciones manuales.
- Unidades: Metro cuadrado de hojas por metro cuadrado de suelo (m²/m²)

Densidad de la madera (*Wood density*)

- Densidad específica de la madera, clave para estimar biomasa en árboles.
- Método: Tablas estandarizadas o medición directa.
- Unidades: g/cm³

Tasa de crecimiento anual de la vegetación (*Annual growth rate*)

- Incremento anual de biomasa aérea y subterránea.
- Método: Mediciones repetidas en parcelas permanentes; Modelos de crecimiento por especie.
- Unidades: cm/año; m³/ha/año

Contenido de carbono en madera muerta (*Deadwood carbon*)

- La cantidad de carbono almacenado en madera muerta, ya sea caída o en pie, que contribuye al ciclo del carbono en los ecosistemas.
- Método: Medición manual o estimación mediante modelos de biomasa.
- Unidades: t C/ha

Tasa de descomposición de la biomasa (*Biomass decomposition rate*)

- La velocidad a la que la biomasa orgánica se descompone, liberando carbono al suelo o a la atmósfera.
- Método: Monitoreo a largo plazo con cámaras de respiración o estimaciones en parcelas.
- Unidades: % por año

Índice de vegetación mejorado (*Enhanced Vegetation Index, EVI*)

- Un índice satelital que mide la densidad y el vigor de la vegetación, optimizado para minimizar los efectos de la atmósfera y saturación del NDVI. Complementa el NDVI en cultivos densos o regiones tropicales con alta cobertura vegetal.
- Método: Sensores remotos.
- Unidades: Adimensional

Almacenamiento de carbono en raíces finas (*Fine root carbon storage*)

- Cantidad de carbono almacenado en raíces pequeñas y delgadas, que son importantes en el ciclo del carbono subterráneo.
- Método: Análisis directos de raíces en campo y modelos de relaciones raíz-tallo.
- Unidades: t C/ha

Carbono almacenado por tipo de cobertura vegetal (*Carbon storage by vegetation cover type*)

- La cantidad de carbono almacenado en la vegetación según el tipo de cobertura, como pastizales, bosques o cultivos.
- Método: Imágenes satelitales, análisis multitemporal y mapeo.
- Unidades: t C/ha

2.4 Principales variables detectadas: **consumo energético**

Consumo de combustible (*Fuel consumption*):

- Cantidad de combustible utilizado por la maquinaria agrícola.
- Método: Registro directo del combustible adquirido y utilizado.
- Unidades: L/año

Consumo de energía eléctrica (*Electricity consumption*):

- Cantidad de electricidad consumida en la explotación agrícola.

- Método: Lectura directa de los contadores eléctricos y estimaciones basadas en las características de los equipos eléctricos utilizados (potencia y tiempo de uso).
- Unidades: Kilovatios-hora/año (kWh/año).

Uso de maquinaria agrícola (Agricultural machinery use):

- El uso de maquinaria contribuye a las emisiones de GEI debido al consumo de combustibles fósiles.
- Método: Registro de horas de uso de maquinaria y consumo de combustible (para luego aplicar factores de emisión correspondientes).
- Unidades: hora de uso/año (h/año)

Consumo de agua para riego (Irrigation water use):

- El riego agrícola implica un consumo energético significativo, dependiendo del sistema utilizado y la fuente de energía empleada
- Método: Registro del consumo energético asociado al riego mediante el consumo eléctrico para sistemas que dependen de la red o energía solar o registro del consumo de litros de combustible para bombas de riego que funcionan con motores diésel.
- Unidades: kg CO₂e/m³ de agua utilizada.

Transporte de insumos (Transportation of inputs):

- Movimiento de insumos agrícolas (fertilizantes, pesticidas, semillas, maquinaria, etc.) desde el proveedor hasta la explotación agrícola.
- Método: Registro de distancias recorridas (km/año) por cada vehículo utilizado para el transporte de insumos; Registro del tipo de vehículo (camión, furgoneta, tractor, otro) (para luego hacer el cálculo del consumo energético asociado, considerando el tipo de combustible y la eficiencia del vehículo).
- Unidades: km/año por vehículo, litros de combustible/año.

Transporte del producto final (Transportation of final product):

- Movimiento de los productos agrícolas cosechados desde la explotación agrícola hasta el mercado, centro de distribución o cliente final.
- Método: Similares a las del transporte de insumos.
- Unidades: km/año por vehículo, litros de combustible/año.

Producción de bioenergía (Bioenergy production)

- Uso de residuos agrícolas para generar energía renovable, reduciendo las emisiones totales.

- Método: Análisis del potencial energético de residuos agrícolas y su impacto en la huella de carbono.
- Unidades: kWh/año

Gestión de la materia orgánica añadida (*Organic matter added management*)

- Fuente significativa de emisiones de CH₄ y N₂O en la producción animal.
- Método: Registro del tipo de materia orgánica aplicada (estiércol, compost, otro); Cantidad promedio aplicada para evaluar su efecto en la salud del suelo y el balance de carbono (proceso de descomposición y su influencia en las emisiones de CO₂, CH₄ y N₂O).
- Unidades: t/ha/año

Cuestionario sobre disponibilidad de las variables

1. Primer caso de uso: Monitorización del estrés hídrico y térmico

1.1 Identificación de la parcela y georreferenciación

Tabla 1.1.1.1 genérica de identificación de finca-parcela-recinto

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
ID finca	¿Cómo identificas la finca?	N Numérico/literal	24-34
Categoría	¿Es una finca ecológica o convencional?	Ecológica / Convencional	Ecológica
Superficie finca	¿Cuál es el tamaño de la finca?	ha	200 ha
Parcelas	¿Cuántas parcelas contiene la finca?	Número de parcelas	10 parcelas
ID parcela	¿Cuál es el ID de la parcela? ¿Cómo la identificas?	Código numérico único o nombre identificador	ID 12345 / "Masia Nova - 1"
Criterio de distinción	¿Tienen algún criterio para distinguir las parcelas?	Variedad, redes hidráulicas, tipo de suelo	Variedades diferentes
GPS parcela	¿Cuáles son las coordenadas GPS del centro de la parcela?	Latitud, Longitud (punto central)	41.4036, 2.1744
Subdivisión	¿Subdividís la parcela en recintos?	Sí/No; Si Sí, entonces cuántos	Sí; 3 recintos
ID recinto	¿Los recintos tienen ID?	Sí/No	Sí
GPS recinto	¿Cuáles son las coordenadas GPS del centro del recinto?	Latitud, Longitud (punto central)	41.4036, 2.1744
Superficie recinto	¿Cuál es el tamaño del recinto (o de la parcela)?	ha	6,0 ha
Tipo de plantación	¿Qué tipo de plantación hay en el recinto?	Cultivo leñoso, Leguminosa, Hortícola, Cereal, Otra	Frutícola
Cultivo específico	¿Qué se ha plantado exactamente?	Depende del tipo (Manzano, Vid, Garbanzo, Tomate, etc.)	Manzano
Variedad del cultivo	¿Qué variedad del cultivo han plantado?	Según el cultivo (Ej.: Fuji, Golden Delicious, etc.)	Fuji
Superficie plantada	¿Cuál es la superficie total plantada en el recinto?	ha	5,5 ha
Fecha de plantación	¿Cuándo se plantó el cultivo?	Mes/año	Abril de 2023

Tabla 1.1.1.2 de información a añadir en identificación de finca en caso de cultivo leñoso

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Forma del fruto	¿Cuál es la forma típica del fruto?	Redonda, Plana, Ovalada, Alargada	Redonda
Tamaño del fruto	¿Cuál es el tamaño promedio del fruto?	Pequeño, Mediano, Grande	Mediano
Color del fruto	¿Cuál es el color típico del fruto en su madurez?	Amarillo, Rojo, Verde...	Rojo
Textura de la piel	¿Cómo es la textura de la piel del fruto?	Lisa, Rugosa	Lisa
Dureza del fruto	¿Qué dureza tiene el fruto y su cáscara o pulpa?	Dura, Blanda, Intermedia	Dura
Sabor predominante	¿Cuál es el sabor predominante del fruto?	Dulce, Ácido, Amargo, Astringente; Otro	Dulce
¿Lleva portainjerto?	Si/No. Si Sí: ¿Qué portainjerto se utiliza?	Código del portainjerto o descripción	Sí: GF-677

Tabla 1.1.1.3 de información a añadir en identificación de finca en caso de leguminosa

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Tipo de vaina	¿Qué tipo de vaina tiene el cultivo?	Alargada, Redondeada, Aplanada, Envoltente, Otra	Alargada
Número de semillas por vaina	¿Cuántas semillas hay en cada vaina en promedio?	1-2, 3-4, Más de 4	Más de 4
Tamaño de la semilla	¿Cuál es el tamaño promedio de la semilla?	Pequeña, Mediana, Grande	Mediana
Color de la semilla	¿Cuál es el color predominante de la semilla?	Blanco, Amarillo, Marrón, Negro, Verde	Marrón
Forma de la semilla	¿Cuál es la forma típica de la semilla?	Esférica, Ovalada, Aplastada, Irregular	Esférica
Textura de la piel	¿Cómo es la textura de la piel de la semilla?	Lisa, Rugosa, Fina, Gruesa	Lisa
Uso principal	¿Para qué se usa principalmente este cultivo?	Consumo humano, Forraje, Industria	Consumo humano

Tabla 1.1.1.4 de información a añadir en identificación de finca en caso de hortícola

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Tipo de crecimiento	¿Cómo crece el cultivo?	Erguido, Rastrero, Trepador, Arbustivo	Trepador (tomate)
Parte cosechada	¿Qué parte del cultivo se cosecha?	Hoja, Raíz, Fruto, Bulbo, Tallo, Flor	Fruto (pimiento)
Forma del producto	¿Cuál es la forma típica del producto cosechado?	Redonda, Ovalada, Alargada, Aplanada, Irregular	Ovalada
Color del producto	¿Cuál es el color predominante en su madurez?	Verde, Rojo, Amarillo, Naranja, Morado...	Rojo
Tamaño del producto	¿Cuál es el tamaño promedio del producto cosechado?	Pequeño, Mediano, Grande	Mediano
Textura de la piel	¿Cómo es la textura externa del producto?	Lisa, Rugosa, Gruesa, Delicada	Lisa
Uso principal	¿Para qué se usa principalmente este cultivo?	Consumo humano, Forraje, Industria	Consumo humano

Tabla 1.1.1.5 de información a añadir en identificación de finca en caso de cereal

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Tipo de espiga/panoja	¿Cómo es la estructura de la inflorescencia?	Espiga, Panoja, Racimo	Espiga (trigo)
Tamaño del grano	¿Cuál es el tamaño promedio del grano?	Pequeño, Mediano, Grande	Pequeño
Color del grano	¿Cuál es el color predominante del grano maduro?	Amarillo, Blanco, Marrón, Rojo, Negro...	Amarillo
Forma del grano	¿Cómo es la forma típica del grano?	Redonda, Alargada, Aplanada, Irregular	Alargada
Tipo de cáscara	¿El grano tiene cáscara adherida o libre?	Adherida, Libre	Libre (trigo)
Uso principal	¿Para qué se usa principalmente este cultivo?	Consumo humano, Forraje, Industria	Consumo humano

Tabla 1.1.2.1 caracterización general del recinto (o parcela) para cultivos leñosos

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Densidad de plantación	¿Cuál es la densidad de plantación de los árboles?	Árboles (o similar) por hectárea	300 árboles/ha
Marco de plantación	¿Cuál es el marco de plantación de la parcela?	m x m	6m x 6m
Sistema de cultivo	¿Cuál es el sistema de cultivo?	Tradicional, Intensivo, Superintensivo	Tradicional
Método de medición de producción	¿Qué método se utiliza para medir la producción dentro de la parcela?	Sensores, muestreo manual, otros	Muestreo manual
Sistema de formación	¿Cuál es el sistema de formación del árbol?	Emparrado, semiemparrado, libre	Libre
Periodicidad de análisis del suelo	¿Se realizan análisis periódicos del suelo para ajustar las necesidades de nutrientes de manera precisa?	Sí, No. Si Sí: Mensualmente, Trimestralmente, Otros	Sí, cada año

Tabla 1.1.2.1 caracterización general del recinto (o parcela) para cultivos herbáceos

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Densidad de plantación	¿Cuál es la densidad de siembra del cultivo?	Plantas por hectárea o kg de semilla/ha	250 plantas/ha o 150 kg/ha
Marco de plantación	¿Cuál es el espaciamiento entre surcos o líneas de siembra?	cm entre líneas	20 cm
Sistema de cultivo	¿Cuál es el sistema de cultivo?	Tradicional, Intensivo, Superintensivo	Tradicional
Método de medición de producción	¿Qué método se utiliza para medir la producción del cultivo?	Estimación por muestreo, Pesaje, Otros	Estimación por muestreo
Sistema de manejo agronómico	¿Qué sistema de manejo agronómico utilizan?	Convencional, Conservación, Ecológico	Convencional
Periodicidad de análisis del suelo	¿Se realizan análisis periódicos del suelo para ajustar las necesidades de nutrientes de manera precisa?	Sí, No. Si Sí: Mensualmente, Trimestralmente, Otros	Sí, anualmente

Tabla 1.1.3.1 caracterización general del sistema de riego

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Tecnologías de optimización	¿Utilizas tecnologías para optimizar el riego?	Sensores de suelo, Imágenes satelitales, Drones, Otros	Sensores de suelo
Tipo de riego	¿Qué tipo de riego utilizas?	Goteo, Riego a manta, Aspersión, Otros	Goteo

Tabla 1.1.3.2 caracterización general del sistema de riego: goteo

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
División de sectores	¿Hay división de sectores de riego en este recinto o parcela?	Sí/No	Sí
Criterios de división	¿Utilizas algún criterio para dividir los sectores?	Pendiente, Tipo de suelo, etc.	Pendiente
Número de sectores	¿Cuántos sectores tiene la red de riego en este recinto o parcela?	Número entero	5 sectores
ID del sector de riego	¿Cómo identificas los sectores dentro de la red de riego?	Código o nombre único	Sector 2A
Superficie del sector	¿Qué superficie cubre cada sector de riego?	Hectáreas (ha) o m ²	Sector 1: 2,5 ha
Tipo de gestión del riego	¿Cómo gestionas el riego en cada sector?	Manual, Automatizado	Automatizado
Caudal/presión	¿Qué caudal o presión maneja cada sector de la red de riego?	Litros por segundo (L/s), Bar	Sector 1: 1,2 L/s, 3 bar
Goteros por árbol	¿Cuántos goteros hay por árbol?	Nº de goteros	2
Separación entre goteros	¿Cuál es la separación entre goteros?	cm	70 cm
Separación de los goteros	¿A qué distancia están los goteros del árbol?	cm	30 cm
Diámetro de tuberías	¿Cuál es el diámetro de las tuberías de riego?	mm	10 mm
Caudal por gotero	¿Qué caudal tiene cada gotero?	L/h	2,4
Distribución de árboles	¿Cuántos árboles hay por metro de conducción por parcela?	m / Árbol línea / Parcela	2 m / Línea-Parcela

Tabla 1.1.3.3 caracterización general del sistema de riego: manta

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Pendiente del terreno (%)	¿Qué pendiente tiene la parcela?	Porcentaje (%)	0,05
Criterios para decidir riego a manta	¿Cómo decides cuándo aplicar un nuevo riego a manta?	Sensores, Calendario, Observación	Basado en observación del suelo y calendario
División para riego a manta	¿Está la parcela dividida en sectores o bloques para regar a manta?	Sí/No	Sí
Número de sectores de riego a manta	¿Cuántos sectores de riego a manta hay en este recinto o parcela?	Número entero	5 sectores
Observación de eficiencia	¿Has observado pérdidas por escorrentía o infiltración desigual? ¿Cómo lo gestionas?	Sí/No; Descripción libre	Sí: escorrentía al final de la parcela

Tabla 1.1.3.4 caracterización general del sistema de riego: aspersión

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Tipo de aspersores	¿Qué tipo de aspersores se utilizan?	Fijos, Pivot, Lineal, Cañón	Pivot
Diámetro de cobertura	¿Cuál es el diámetro de cobertura de los aspersores?	m	20 m
Altura de instalación	¿A qué altura están instalados los aspersores?	m	1,5 m
Caudal del aspersor	¿Cuál es el caudal de cada aspersor?	L/h	500 L/h
Espaciamiento entre aspersores	¿Cuál es la separación entre aspersores en la red?	m x m	10 m x 10 m
Uniformidad de riego	¿Se ha evaluado la uniformidad del riego?	Sí/No. Si Sí: ¿Cuál es el índice de uniformidad del riego?	Sí; 85%
Tipo de boquillas	¿Qué tipo de boquillas utilizan los aspersores?	Plástico, Metal, Regulable	Plástico
Sensores de apoyo	Si/no. Si Sí: ¿Utilizas sensores para apoyar la gestión del riego?	Humedad del suelo, Clima, Otros	Sí; Humedad del suelo

1.2 Disponibilidad de datos para **estrés hídrico**

Tabla 1.2.1 con identificación previa

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
ID finca	¿Cómo identificas la finca?	Numérico/literal	24-34
ID parcela	¿Cuál es el ID de la parcela? / ¿Cómo la identificas?	Código numérico único o nombre identificador	ID 12345 / "Masía Nova - 1"
ID recinto	¿Los recintos tienen ID?	Sí/No	Sí

Tabla 1.2.2.1 con datos de gestión del riego: goteo

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Frecuencia de riego	¿Cuánto tiempo o con qué frecuencia se riega la parcela y/o los recintos?	Días de riego / Semana / (Desplegable por mes)	Parcela completa: 3 días/semana; Recinto 1 (tierra sorrenca): 4 días/semana; Recinto 2 (tierra arcillosa): 2 días/semana
Dosis de riego	¿Cuál es la dosis de riego aplicada por cada sector o recinto?	mm/día	Sector 1: 5 mm/día (litros por m ²)
Temporadas de riego	¿Varía la frecuencia de riego según la temporada? ¿Cómo?	Sí, No. Si Sí: Días de riego / Semana / (Desplegable por mes) por temporada	Sí: Primavera: 3 días/semana; Verano: 5 días/semana; Otoño: 2 días/semana; Invierno: 0 días (sin riego)
Variación de la dosis	¿Varía la dosis de riego según la temporada? ¿Cómo?	Sí, No. Si Sí: mm/día	Sí: Primavera: 4 mm/día; Verano: 8 mm/día; Otoño: 3 mm/día; Invierno: Sin riego
Dosis máxima	¿Cuál es la dosis máxima aplicada en un día de riego?	mm/día	10 mm/día en períodos de máxima demanda (verano)
Duración del riego	¿Cuánto tiempo dura cada sesión de riego por estaciones?	Horas/sesión	Primavera: 4 h/sesión; Verano: 4 h/sesión; Otoño: 3 h/sesión; Invierno: 2 h/sesión

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Profundidad de riego	¿Cuál es la profundidad promedio del riego?	cm	15 cm
Criterios de dosis	¿Cómo determinas la dosis de riego?	Criterios	Basado en sensores de humedad del suelo y datos de ETC
Volumen promedio	¿Cuál es el volumen promedio de agua aplicada por hectárea?	mm/ha	700 mm/ha
Estrategias de riego	¿Has implementado estrategias de déficit hídrico?	Riego completo, Déficit sostenido, Déficit regulado	Déficit sostenido
Variabilidad del riego	¿Qué zonas presentan variabilidad en el consumo de agua?	Datos de sensores (Humedad del suelo vs Riego real)	0,1
Mapa de distribución del riego	¿Has creado un mapa de distribución del riego?	Sí, No. Si Sí: Tipo (Manual, Sensores, Otros)	Sí: Mapas de sensores de suelo
Correlación riego-producción	¿Hay correlación entre las zonas con déficit de agua y la producción?	Sí, No. Si Sí: Coordenadas de las zonas afectadas	Sí: Déficit en (41.4039, 2.1755)

Tabla 1.2.2.2 con datos de gestión del riego: a manta

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Duración	¿Cuánto tiempo dura cada aplicación de riego a manta?	Horas o días	6 horas por sesión
Días/semana o días/mes	¿Con qué frecuencia riegan a manta?	Número entero	1 día/semana en verano; 2 días/mes en otoño
Volumen total (m³/ha por sesión)	¿Qué volumen de agua aplican en cada riego?	m³/ha	300 m³/ha por sesión
Tiempo de inundación	¿Cuánto tiempo permanece inundada la parcela durante el riego?	Horas	4 horas

Tabla 1.2.2.3 con datos de gestión del riego: aspersión

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Frecuencia de riego	¿Cuántas veces por semana se riega la parcela o recinto?	Días/semana	3 días/semana
Duración del riego	¿Cuánto tiempo dura cada sesión de riego en la parcela o recinto?	Horas	4 horas por sesión
Presión de funcionamiento	¿La presión que utilizan los aspersores varía con el viento?	Sí/No. Si sí detallar en Bar	2,5 bar en condiciones normales; 3 bar en días con viento
Uniformidad del riego (%)	¿Cuál es el índice de uniformidad del riego en la parcela?	Porcentaje (%)	0,85
Pérdidas por viento (%)	¿Qué porcentaje de agua se pierde por el viento durante el riego?	Porcentaje (%)	0,1
Volumen aplicado	¿Qué volumen de agua se aplica por hectárea en cada riego?	m ³ /ha	300 m ³ /ha
Turnos de riego	¿Cuántos turnos de riego se realizan por día?	Número entero	2 turnos
Estrategias de riego	¿Se implementan estrategias de déficit hídrico?	Riego completo, Déficit sostenido, etc.	Déficit sostenido
Velocidad de rotación	¿Cuál es la velocidad de rotación de los aspersores según la etapa del cultivo?	rpm	10 rpm en etapa de siembra; 15 rpm en maduración
Cobertura vegetal o residuos	¿Qué porcentaje de cobertura vegetal o residuos hay en la parcela?	Porcentaje (%)	0,6
Índice de infiltración	¿Cuál es la tasa de infiltración del suelo según el tipo de suelo?	Sí/No. Si sí detallar en mm/h	Infiltración rápida en arena (20 mm/h); lenta en arcilla (5 mm/h)

Tabla 1.2.3 con datos de estrés hídrico

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Fecha de trasplante	¿Fecha de trasplante de cultivos anuales?	Sí / No; Si Sí: proporcionar datos	Sí: 10/03/2024
Evapotranspiración	¿Datos de evapotranspiración en su parcela?	Sí / No. Si Sí: mm/día y método de medición	Sí: 5 mm/día con sensores meteorológicos
pH	¿Registros de pH?	Sí / No. Si Sí: Datos específicos (adimensional)	Sí: pH=6,5
Conductividad eléctrica	¿Registros de conductividad eléctrica?	Sí / No. Si Sí: Datos específicos en dS/m	Sí: CE=1,2 dS/m
Precipitación	¿Registros meteorológicos de precipitación?	Sí / No. Si Sí: Unidades (kPa)	Sí: 5 mm/día
Potencial hídrico del suelo	¿Datos sobre el potencial hídrico del suelo?	Sí / No. Si Sí: Unidades (kPa)	Sí: -20 kPa
Humedad del suelo	¿Datos sobre la humedad del suelo de la parcela?	Sí / No. Si Sí, incluir el sensor o método y %	Sí, 23% (con sonda de capacitancia)
Déficit hídrico	¿Estimaciones del déficit hídrico en la parcela?	Sí / No. Si Sí: Índice o cálculo	Sí: 0.2
NDVI	¿Dispone de imágenes NDVI para la parcela?	Sí / No; Si Sí: proporcionar datos	NDVI promedio 0,8
NDWI	¿Dispone de datos NDWI para evaluar el contenido de agua?	Sí / No; Si Sí: proporcionar datos	NDWI promedio 0,5
Transpiración de la planta	¿Mediciones sobre la transpiración de sus plantas?	Sí / No. Si Sí: Método	Sí: Cámara de presión
Textura del suelo	¿Análisis o información sobre la textura del suelo?	Sí / No; Si Sí: proporcionar datos	Sí: Arenoso
Fenología	¿Registros sobre las etapas fenológicas de los cultivos?	Sí / No; Si Sí: proporcionar datos	Sí: Floración en abril
Rendimiento	¿Datos sobre el rendimiento del cultivo?	Sí / No. Si Sí: kg/ha	Sí: 12,000 kg/ha
Eficiencia en el uso del agua	¿Datos sobre la eficiencia en el uso del agua?	Sí / No; Si Sí: proporcionar datos	Sí: 2 kg/m ³

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Índices de sequía	¿Índices de sequía para evaluar el estado de la parcela?	Sí / No. Si Sí: Índice específico (adimensional)	Sí: SPI=1,5
Conductancia estomática	¿Datos sobre la conductancia estomática del cultivo?	Sí / No. Si Sí: Unidades (mol/m ² /s)	Sí: 0,2 mol/m ² /s
Contenido hídrico relativo	¿Mediciones del contenido hídrico relativo de las plantas?	Sí / No; Si Sí: proporcionar datos	Sí: 80%
Contenido hídrico de la hoja	¿Datos del contenido hídrico en las hojas?	Sí / No. Si Sí: Método	Sí: con método gravimétrico
Kc	¿Cuenta con coeficientes de cultivo (Kc) específicos?	Sí / No; Si Sí: proporcionar datos	Sí: Kc=0,85

1.3 Disponibilidad de datos para **estrés térmico**

Tabla 1.3.1 con datos de estrés térmico

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Temperaturas máximas y mínimas	¿Datos de temperaturas máximas y mínimas de la parcela?	Sí / No. Si Sí: Rango (°C)	Sí: Máx 35 °C, Mín 12 °C
NDVI	¿Cuenta con imágenes NDVI para evaluar el vigor del cultivo?	Sí / No; Si Sí: proporcionar datos	NDVI promedio 0,5
Temperatura de la vegetación	¿Mediciones de la temperatura de la vegetación?	Sí / No. Si Sí: Método	Sí: Cámara térmica
Temperaturas umbral de crecimiento	¿Temperaturas umbral para su cultivo?	Sí / No. Si Sí: Rango (°C)	Sí: Mín 10 °C, Máx 30 °C
Íntegrales térmicas	¿Datos sobre las integrales térmicas del cultivo?	Sí / No. Si Sí: Unidades (GD)	Sí: 1200 GD acumulados
Déficit de presión de vapor (VPD)	¿Estimaciones del déficit de presión de vapor (VPD)?	Sí / No. Si Sí: Unidades (kPa)	Sí: 1.5 kPa
Índice de estrés térmico	¿Dispone de algún índice para medir el estrés térmico?	Sí / No. Si Sí: Índice específico	Sí: Índice de Temperatura de Cultivo (CTI)
Fotosíntesis	¿Dispone de mediciones sobre la tasa de fotosíntesis del cultivo?	Sí / No. Si Sí: Unidades (µmol/m ² /s)	Sí: 12 µmol/m ² /s
NDTI	¿Índice de Temperatura de Diferencia Normalizada (NDTI)?	Sí / No	Sí: NDTI promedio 0.65
Proteínas de choque térmico (HSPs)	¿Tiene datos sobre proteínas de choque térmico?	Sí / No. Si Sí: Método	Sí: Ensayo ELISA
Estabilidad de membranas celulares	¿Tiene datos sobre la estabilidad de membranas celulares?	Sí / No	Sí: Índice de Electroconductividad Relativa
Contenido de osmoprotectores	¿Cuenta con información sobre osmoprotectores?	Sí / No. Si Sí: Concentración (mM)	Sí: 30 mM Prolina
Actividad de enzimas antioxidantes	¿Tiene datos sobre actividad de enzimas antioxidantes?	Sí / No. Si Sí: Unidades específicas	Sí: SOD (5 U/mg proteína)

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Índice de fluorescencia de la clorofila (Fv/Fm)	¿Tiene datos de fluorescencia de clorofila?	Sí / No. Si Sí: Relación Fv/Fm	Sí: 0.83
Producción de especies reactivas de oxígeno (ROS)	¿Tiene datos sobre especies reactivas de oxígeno?	Sí / No	Sí: H ₂ O ₂ acumulado: 2 µmol/g peso fresco
Contenido de pigmentos fotosintéticos	¿Cuenta con datos sobre pigmentos fotosintéticos?	Sí / No. Si Sí: Concentración (mg/g)	Sí: 1.5 mg/g Clorofila A

2. Segundo caso de uso: Huella de carbono

2.1 Disponibilidad de datos para emisiones de gases invernaderos (GEI)

Tabla 2.1 para emisiones de gases invernaderos (GEI)

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Uso de fertilizantes nitrogenados	¿Qué cantidad de fertilizantes nitrogenados se aplica anualmente en la explotación?	kg/ha por año	120 kg/ha
Emisiones de CO₂ del suelo	¿Se realizan mediciones de emisiones de CO ₂ del suelo en la explotación?	Sí / No. Si sí, indicar: método de medición (cámaras de gas, sensores, otro) y valores promedio en kg CO ₂ /ha/año	Sí, cámaras de gas, 2,5 kg CO ₂ /ha/año
Emisiones de CH₄ (Metano)	¿La explotación incluye cultivos anegados o ganadería con producción de metano?	Si sí, indicar: fuente principal de metano (cultivo de arroz, fermentación entérica del ganado, estiércol, otro), tipo de manejo y valores reportados en kg CH ₄ /ha/año o kg CH ₄ /cabeza/año	Sí, fermentación entérica, 120 kg CH ₄ /cabeza/año
Emisiones de N₂O (Óxido nitroso)	¿Se han realizado análisis sobre la emisión de óxido nitroso en el suelo?	Sí / No. Si sí, indicar: método de medición (cámaras de gas, sensores, otro) y valores promedio en kg N ₂ O/ha/año	Sí, sensores, 1,8 kg N ₂ O/ha/año
Índice de Calentamiento Global (GWP)	¿Se realiza algún cálculo sobre el impacto climático de las emisiones en la explotación?	Sí / No. Si sí, indicar: gases considerados (CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O) y valores reportados en kg CO ₂ -eq/ha/año	Sí, CO ₂ y CH ₄ , 10.2 kg CO ₂ -eq/ha/año

Nota: Antes de estas tablas se incluirán las mismas tablas de identificación de la finca y parcelas que en el caso de estrés hídrico y térmico.

2.2 Disponibilidad de datos para almacenamiento de carbono

Tabla 2.2 para almacenamiento de carbono

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Prácticas de manejo del suelo	¿Qué tipo de prácticas de manejo del suelo se implementan en la explotación?	Opciones múltiples: Labranza convencional / Labranza reducida / Siembra directa / Cubierta vegetal / Rotación de cultivos	Labranza reducida y cubierta vegetal
Producción y uso de biochar	¿Se produce o aplica biochar en la explotación?	Sí / No. Si sí, indicar: cantidad aplicada en t/ha/año y origen del biochar	Sí, 2 t/ha/año, obtenido de residuos agrícolas
Cobertura de cultivos	¿Se utilizan cultivos de cobertura en la explotación?	Sí / No. Si sí, indicar: especies utilizadas y superficie en ha	Sí, trébol y avena, 50 ha
Carbono orgánico del suelo	¿Se realizan análisis de carbono orgánico del suelo en la explotación?	Sí / No. Si sí, indicar: método de análisis y valores en %C o t C/ha	Sí, análisis de laboratorio, 2,5% C
Secuestro de carbono en biomasa	¿Se han realizado estimaciones del secuestro de carbono en la biomasa de la explotación?	Sí / No. Si sí, indicar: método de estimación (inventario forestal, teledetección, mediciones directas), tipo de vegetación (cultivo leñoso, forestal, herbáceo) y valores en t C/ha/año	Sí, inventario forestal, cultivos leñosos, 3,2 t C/ha/año
Cambios en el uso del suelo (LUC)	¿Ha cambiado el uso del suelo en la explotación en los últimos 10 años?	Sí / No. Si sí, indicar: cambio de uso (ej. pastizal a cultivo, cultivo a forestal) y superficie afectada en ha	Sí, de pastizal a cultivo, 20 ha

2.3 Disponibilidad de datos para biomasa

Tabla 2.3 para biomasa

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Altura de la vegetación	¿Se mide la altura de los cultivos en la explotación?	Sí / No. Si sí, indicar: método de medición (cinta métrica, LIDAR, imágenes satelitales) y valores en metros (m)	Sí, cinta métrica, 2,5 m
Perímetro del tronco	¿Se mide el perímetro del tronco en los cultivos leñosos?	Sí / No. Si sí, indicar: método de medición (cinta métrica, calibrador, otro) y valores en cm	Sí, cinta métrica, 45 cm
Volumen vegetal	¿Se ha realizado alguna estimación del volumen de la vegetación en la explotación?	Sí / No. Si sí, indicar: método de medición (imágenes satelitales, fotogrametría, estimación manual) y valores en m ³ /ha	Sí, fotogrametría con dron, 180 m ³ /ha
Índice de vegetación mejorado (EVI)	¿Se utilizan índices de vegetación como EVI para el monitoreo de los cultivos?	Sí / No. Si sí, indicar: fuente de datos (teledetección propia, proveedor externo) y valores en escala 0-1	Sí, proveedor externo, 0,78
Índice de área foliar (LAI)	¿Se han realizado mediciones del índice de área foliar (LAI) en la explotación?	Sí / No. Si sí, indicar: método de medición (sensores ópticos, modelos satelitales, estimación manual) y valores en m ² /m ²	Sí, sensores ópticos, 3,2 m ² /m ²
Tasa de crecimiento anual de la vegetación	¿Se han realizado estimaciones del crecimiento anual de la vegetación?	Sí / No. Si sí, indicar: método de medición y valores en cm/año o m ³ /ha/año	Sí, imágenes satelitales, 0,5 m/año
Tasa de descomposición de la biomasa	¿Se han medido tasas de descomposición de la biomasa en la explotación?	Sí / No. Si sí, indicar: método de medición (muestreo de materia orgánica, sensores) y valores en % por año	Sí, muestreo de materia orgánica, 12 % por año
Densidad de la madera	¿Se han realizado mediciones de la densidad de la madera en cultivos leñosos?	Sí / No. Si sí, indicar: especie analizada y valores en g/cm ³	Sí, olivo, 0,85 g/cm ³
Biomasa subterránea	¿Se han realizado mediciones de biomasa subterránea en la explotación?	Sí / No. Si sí, indicar: método de medición (excavación, sensores de raíz) y valores en t C/ha	Sí, sensores de raíz, 1,8 t C/ha

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Contenido de carbono en madera muerta	¿Se han realizado mediciones del contenido de carbono en madera muerta?	Sí / No. Si sí, indicar: método de medición y valores en t C/ha	Sí, muestreo en campo, 2,3 t C/ha
Almacenamiento de carbono en raíces finas	¿Se han realizado estimaciones del almacenamiento de carbono en raíces finas?	Sí / No. Si sí, indicar: método de medición y valores en t C/ha	Sí, muestreo de raíces, 0,7 t C/ha
Carbono almacenado por tipo de cobertura general	¿Se han realizado estimaciones del carbono almacenado según el tipo de cobertura de la explotación?	Sí / No. Si sí, indicar: tipo de cobertura (cultivos herbáceos, leñosos, forestal, otro) y valores en t C/ha	Sí, cultivos leñosos, 3,5 t C/ha

2.4 Disponibilidad de datos para consumo energético

Tabla 2.4 para biomasa

Título	Pregunta	Datos a rellenar	Ejemplo
Consumo de combustible	¿Se registran los datos de consumo de combustible en la explotación?	Sí / No. Si sí, indicar: tipo de combustible (diésel, gasolina, otro) y consumo en litros/año	Sí, diésel, 15.000 L/año
Uso de maquinaria agrícola	¿Se dispone de registros sobre el uso de maquinaria agrícola?	Sí / No. Si sí, indicar: tipo de maquinaria (tractor, cosechadora, pulverizador, otro), horas de uso/año	Sí, tractor, 800 h/año
Consumo de energía eléctrica	¿Se tiene información sobre el consumo de electricidad en la explotación?	Sí / No. Si sí, indicar: fuente de electricidad (red, solar, eólica, otra) y consumo en kWh/año	Sí, red eléctrica, 50.000 kWh/año
Consumo de agua para riego	¿Se dispone de datos sobre el consumo energético asociado al riego?	Sí / No. Si sí, indicar: tipo de riego (goteo, aspersión, gravedad, otro), fuente de energía utilizada (red eléctrica, solar, diésel, otra) y consumo energético en kWh/año o litros de combustible/año	Sí, riego por goteo, red eléctrica, 12.000 kWh/año
Transporte del producto final	¿Se registran datos sobre el transporte del producto final?	Sí / No. Si sí, indicar: medio de transporte (camión, furgoneta, otro) y distancia media recorrida en km/año	Sí, camión, 5.000 km/año
Transporte de insumos	¿Se registran datos sobre el transporte de insumos agrícolas?	Sí / No. Si sí, indicar: medio de transporte (camión, furgoneta, otro) y distancia media recorrida en km/año	Sí, furgoneta, 3.000 km/año
Gestión de la materia orgánica añadida	¿Se dispone de información sobre la materia orgánica añadida a los suelos?	Sí / No. Si sí, indicar: tipo de materia orgánica (estiércol, compost, otro) y cantidad promedio aplicada en t/ha/año	Sí, compost, 4,5 t/ha/año
Producción de bioenergía	¿Se produce bioenergía en la explotación?	Sí / No. Si sí, indicar: tipo de bioenergía (biogás, biodiésel, otro) y cantidad generada en kWh/año	Sí, biogás, 30.000 kWh/año